

УДК: 612.821:159.9

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ

Долженкова И. Г., Бердников Д. В., Бобынцев И. И.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ), 305041, ул. Карла Маркса, д. 3, Курск, Россия

Для корреспонденции: Долженкова Ирина Геннадьевна, ассистент Федерального аккредитационного центра ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, e-mail: dolzhenkova.i.g@gmail.com

For correspondence: Dolzhenkova I. G., assistant of the Federal Accreditation Center, Kursk State Medical University, e-mail: dolzhenkova.i.g@gmail.com

Information about authors:

Dolzhenkova I. G., <http://orcid.org/0009-0003-5367-2230>

Berdnikov D. V., <http://orcid.org/0000-0001-8201-8156>

Bobyntsev I. I., <http://orcid.org/0000-0001-7745-2599>

РЕЗЮМЕ

Целью исследования стало изучение аллостатических изменений центральной нервной системы в обеспечении механизмов психофизиологической регуляции психической деятельности. Материал и методы. Выполнена оценка восприятия и воспроизведения пространственно-временных параметров эталона и электроэнцефалографии у 120 испытуемых в возрасте от 19 до 22 лет, длительно находящихся в условиях стресса. Обследование проводилось в межсессионный период для исключения острого воздействия. Результаты. Установлено, что при появлении аллостатической нагрузки отмечается снижение функциональной общности с последующим снижением активности всех структур головного мозга. Продемонстрирована взаимосвязь между типом обратной связи и механизмами регуляции психической деятельности. Рост аллостатической нагрузки ведет к усилению регулирующей роли управляющих систем. Это, в свою очередь, повышает восприимчивость организма к сигналам обратной связи и расширяет возможности для исходного уровня функционального состояния. На фоне аллостатической перегрузки появляются признаки нарушения нейродинамического баланса, снижения эффективности психической деятельности, сопровождающаяся вариабельностью и нестабильностью психофизиологических реакций на фоне прогрессирующей ее ригидности. Обсуждение. Все участники исследования имели соизмеримые показатели успешности деятельности, поэтому динамику физиологических процессов можно расценивать как компенсаторную перестройку центральной нервной системы для обеспечения регуляции деятельности. Заключение. Длительный стресс вызывает изменения регуляции высшей нервной деятельности и физиологических механизмов её обеспечения. Снижается энергетический и нейродинамический потенциал. Модифицируются стилевые особенности поведения, чувствительность к обратной связи, нарастает когнитивная и поведенческая инертность. В работе установлены ранние корреляты реорганизации физиологического обеспечения, характеризующие переход организма от состояния нормы к истощению компенсаторных механизмов, позволяющие модифицировать диагностические подходы.

Ключевые слова: длительный стресс, регуляция психической деятельности, аллостатическая нагрузка, аллостаз, когнитивные функции, электроэнцефалография.

PHYSIOLOGICAL SUPPORT FOR THE REGULATION OF MENTAL ACTIVITY UNDER LONG-TERM STRESS.

Dolzhenkova I. G., Berdnikov D. V., Bobyntsev I. I.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

SUMMARY

The aim of the study was to study the allostatic changes of the central nervous system in ensuring the mechanisms of psychophysiological regulation of mental activity. Material and methods. The perception and reproduction of the spatiotemporal parameters of the reference and EEG were evaluated in 120 subjects aged 19 to 22 years who were under stress for a long time. The survey was conducted during the inter-sessional period to exclude acute exposure. Results. It has been established that when an allostatic load appears, there is a decrease in functional community, followed by a decrease in the activity of all brain structures. The relationship between the type of feedback and the mechanisms of regulation of mental activity is demonstrated. An increase in the allostatic load leads to an increased regulatory role of control systems. This, in turn, increases the body's susceptibility to feedback signals and expands the possibilities for the initial level of functional state. Against the background of allostatic overload, there are signs of a violation of the neurodynamic balance, a decrease in the effectiveness of mental activity, accompanied by variability and instability of psychophysiological reactions against the background of its progressive rigidity. Discussion. All the study participants had commensurate performance indicators, so the dynamics of physiological processes can be regarded as a compensatory restructuring of the central nervous system to ensure the regulation of activity. Conclusion. Prolonged stress

causes changes in the regulation of higher nervous activity and the physiological mechanisms of its provision. The energy and neurodynamic potential decreases. Stylistic features of behavior, sensitivity to feedback are being modified, and cognitive and behavioral inertia is increasing. The work establishes early correlates of the reorganization of physiological support, characterizing the body's transition from a state of normality to the depletion of compensatory mechanisms, allowing for the modification of diagnostic approaches.

Key words: chronic stress, regulation of mental activity, allostatic load, allostasis, cognitive function, electroencephalography.

Известно, что длительный стресс приводит к кумулятивным изменениям в организме, рассматриваемым с позиций представлений об аллостазе как аллостатическая нагрузка и аллостатическое состояние [1]. В отличие от гомеостаза, аллостаз обеспечивает адаптацию через изменение параметров внутренней среды. Однако при пролонгированном воздействии стрессоров развивается перегрузка, ведущая к дисрегуляции физиологических систем, что актуализирует изучение механизмов обеспечения аллостатических состояний, предшествующих возникновению заболеваний [2; 3]. Наиболее ранним и чувствительным методом их диагностики является анализ variability сердечного ритма (ВСР) [4; 5]. Особую же значимость представляет изучение центральных механизмов регуляции, так как ЦНС играет ключевую роль в формировании аллостатического ответа. Однако существующие модели часто не учитывают кумулятивный характер стрессорных воздействий, подчиненность системных изменений физиологических процессов достижению целей, а также включенность феномена «опережающего отражения» [6; 7]. Нами предположено, что одинаковая результативность деятельности на разных стадиях аллостаза обеспечивается последовательной перестройкой влияний физиологических функций на психофизиологические регуляторные системы. Именно данный процесс должен отражать не только «стоимость» адаптационного синдрома, но и изменения, предшествующие его срыву и началу развития расстройств. Для его изучения возможно опираться на степень изменений регуляции вегетативной нервной системы как индикатор выраженности аллостатической нагрузки, особенности активации ЦНС, эффективность регуляции психической деятельности. Цель исследования: изучение аллостатических изменений ЦНС в обеспечении механизмов психофизиологической регуляции психической деятельности при длительном стрессе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период освоения профессиональных компетенций у обучающихся возможно развитие академического стресса, характеризующегося хроническим течением [1]. Для достижения поставленных целей в исследовании добровольно приняли уча-

стие 120 студентов 3 курса в возрасте 19-22 лет без острой или хронической соматической патологии, требующей постоянной фоновой терапии, из них 87 участников были женского пола и 33 – мужского. Появление каких-либо симптомов соматического заболевания являлось критерием исключения. Исследование проводилось сразу после зимних каникул для исключения острого стресса. Участниками подписано добровольное информированное согласие. Проведение работы одобрено региональным этическим комитетом (РЭК) при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (протокол заседания РЭК №4 от 04 марта 2026 года). Исследование выполнено в соответствии GCP (Good Clinical Practice) и законодательством РФ.

Регистрацию ВСР проводили во II отделении аппаратом «МИЦАР-РЭО» по общепринятой методике. Степень аллостатической нагрузки на основании методики определения функционального состояния, оценивали по динамике показателей функционального резерва (ФР) и степени напряжения (СН) вегетативной нервной системы (ВНС) [5]. По результатам применения уравнения канонической дискриминантной функции получили апостериорные вероятности (m) развития патологии, распределившие выборку на 3 группы. Показатели испытуемых с нормальным состоянием использовались для референсных значений, а с донозологическим и преморбидным – как отражающие аллостатическую нагрузку. При качественном анализе графического распределения испытуемых на координатах «фазовой плоскости» в группе с нормальным состоянием была выделена ещё одна группа со значениями степени напряжения, выходящими за рамки принятых величин. Следовательно, первая группа включала обучающихся с нормальным функциональным состоянием ($m=5$, $СН < 0$, высоким ФР; $n=73$); вторая – с более высокими значениями степени напряжения и функционального резерва ($m=5$, $СН > 0$, но < 1 , высокий ФР; $n=24$) – умеренная аллостатическая нагрузка (УАН); третья – с донозологическим состоянием ($m=4$, $СН > 1$, низкий ФР; $n=17$) – выраженная нагрузка (ВАН); четвёртая – с преморбидным состоянием ($m=3$, $СН < 0$, $ФР < 0$; $n=6$) – аллостатическая перегрузка (АП).

Поскольку в исследование были включены студенты, для которых процесс обучения являлся ведущим, в качестве основного критерия эф-

фективности их деятельности был использован средний академический балл. В контрольной группе он составил 3,76, в группе испытуемых с УАН – 3,71, в группе с ВАН – 3,68, а в группе с АП – 4,02.

Электроэнцефалографию (ЭЭГ) регистрировали аппаратом «Нейрософт» стандартными электродами униполярно по схеме «10-20» с лобных, теменных, височных и затылочных зон. Референтные электроды были расположены на мочках ушей. С помощью программного обеспечения на ПК (Нейрон – спектр 2.0.3.1.) производили обработку физиологических сигналов. В исследуемых зонах анализировали усредненные показатели частот, индексов и спектров δ -, θ -, α -, β_1 - и β_2 диапазонов, а также кросскорреляцию биопотенциалов (КК); внутриполушарную и межполушарную когерентность (ВПК, МПК).

Психофизиологическую регуляцию деятельности изучали компьютерной методикой восприятия и воспроизведения пространственно-временных параметров (ПВП) эталона (1 с, 10 см) в условиях без обратной связи, с истинной и ложной связью [8]. Результативность и стратегии достижения цели раскрывали через следующие 17 формально-динамических показателей. Оценивали среднюю величину ошибок (К1), вариативность оценок (К2), тенденцию к переоценкам или недооценкам (К3), средние значения переоценок (К4) и недооценок (К5), которые отражали точность и стиль регуляции психической деятельности. Обучаемость характеризовали прогресс точности (К6) и стабилизации (К7), степ-

пень уменьшения вариативности оценок (К8), отношение средних отклонений по модулю первых и последних десяти оценок (К9), относительная негэнтропия (К10). Чувствительность к обратной связи устанавливали по степени повышения точности (К11) и стабильности (К12) оценок. Пластичность оценивали по гибкости перепрограммирования (К13), соотношению гибкости в разных условиях связи (К14), скорости достижения нового результата (К15), степени изменения точности (К16) и вариативности (К17). Без обратной связи (БОС) анализировали – К1-К5, К13; в условиях истинной обратной связи (ОС) – К1-К14 и при ложной (ЛОС) – все коэффициенты [8]. Первичные данные предварительно через Z-преобразование нормировали в стены.

Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 13.0. Нормальность распределения оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова. В зависимости от типа распределения признаков значимость полученных результатов оценивали с применением параметрического t-критерия Стьюдента или непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Результаты считали достоверными при $p \leq 0,05$. В зависимости от типа распределения данные представляли в виде $M \pm sd$ или Me (Q1, Q3).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе испытуемых с УАН показатели психофизиологической регуляции психической деятельности по ПВП достоверно не отличаются от значений контрольной группы (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение показателей восприятия и воспроизведения ПВП эталона в группах распределения ($M \pm SD$).

Table 1. Comparison of perception and reproduction of the PVP standard in the distribution groups ($M \pm SD$).

Группа / параметры		Норма	УАН	ВАН	АП
Без обратной связи	К5	5,63 \pm 2,44	5,88 \pm 2,66	4,12 \pm 2,39*	5,67 \pm 3,44
	К4	5,69 \pm 1,73	5,67 \pm 1,43	4,88 \pm 0,49*	5,33 \pm 0,82
Истинная обратная связь	К5	5,28 \pm 1,60	5,79 \pm 1,77	4,65 \pm 1,17*	5,33 \pm 1,75
	К12	5,57 \pm 1,42	5,58 \pm 1,18	5,00 \pm 0,00*	5,17 \pm 0,41
	К13	5,53 \pm 1,42	5,79 \pm 1,84	4,71 \pm 0,77*	5,00 \pm 1,26
Ложная обратная связь	К1	5,43 \pm 1,67	5,54 \pm 1,47	4,71 \pm 0,92*	5,67 \pm 1,37
	К2	5,47 \pm 1,42	5,58 \pm 1,25	4,82 \pm 0,53*	5,83 \pm 1,60*
	К5	5,32 \pm 1,67	5,79 \pm 1,64	4,65 \pm 0,93*	5,17 \pm 1,33
	К10	5,86 \pm 2,17	5,38 \pm 2,30	7,12 \pm 1,45**	5,00 \pm 2,10*
	К13	5,38 \pm 1,60	5,71 \pm 1,37	4,65 \pm 0,93**	6,00 \pm 1,55*

Примечание: статистически значимые отличия указаны по критерию t – Стьюдента (*- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$).

Note: Statistically significant differences are indicated by the t – Student criterion (*- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$).

Однако в данной группе меняется электрическая активность ЦНС: снижается межполушарная (МПК α $U=471,0$, $p=0,033$; МПК $\beta 1$ $U=376,0$,

$p=0,002$; МПК $\beta 2$ $U=429,5$, $p=0,011$) и внутриполушарная (ВПК δ $U=474,0$, $p = 0,036$) когерентности в различных частотах (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение показателей активности ЦНС и уровня внимания в группах распределения (Me [Q1; Q3]).

Table 2. Comparison of CNS activity indicators and attention levels in the distribution groups (Me [Q1; Q3]).

Группа / параметры		Норма	УАН	ВАН	АП
ЭЭГ	θ Индекс	13,63 [9,87;18,12]	15,25 [11,75;19,25]	11,00 [8,43;15,06]*	16,12 [15,12;18,87]
	$\beta 1$ Индекс	4,75 [3,37;5,87]	4,88 [4,37;6,00]	3,37 [3,18;4,56]*	3,50 [3,37;4,75]
	$\beta 2$ Индекс	3,50 [2,50;5,00]	3,50 [3,12;4,62]	3,50 [3,00;3,93]	1,87 [1,62;2,75]*
	МПК α	0,70 [0,65;0,75]	0,63 [0,55;0,70]*	0,62 [0,55;0,72]	0,57 [0,55;0,65]
	МПК $\beta 1$	0,60 [0,50;0,65]	0,48 [0,40;0,57]**	0,50 [0,43;0,62]	0,37 [0,35;0,40]
	МПК $\beta 2$	0,40 [0,32;0,47]	0,35 [0,30;0,40]*	0,37 [0,28;0,47]	0,30 [0,25;0,35]
	ВПК δ	0,69 [0,63;0,75]	0,63 [0,58;0,71]*	0,68 [0,63;0,72]	0,68 [0,64;0,68]

Примечание: статистически значимые отличия указаны по критерию U - Манна-Уитни (* - $p<0,05$, ** - $p<0,01$).

Note: Statistically significant differences are indicated by the U- Manna-Whitney (* - $p<0,05$, ** - $p<0,01$).

При возрастании нагрузки до выраженной (ВАН) проявляются изменения в механизмах психофизиологической регуляции психической деятельности (ПВП) при разных типах обратной связи. При опоре на прошлый опыт снижаются средние величины недооценок (К5), т.е. улучшается стиль достижения результата. Введение внешней зрительной обратной связи вызывает у них снижение среднего уровня недооценок (К5) и переоценок (К4), при повышении чувствительности к обратной связи (К12) и гибкости перепрограммирования действий (К13). При ложной обратной связи и когнитивном диссонансе в данной группе в отличие от нормы и УАН возрастала точность (К1), устойчивость (К2) и упорядоченность (К10) оценок, что обеспечивалось снижением размера недооценок (К5) и возрастанием гибкости перепрограммирования действий (К13) (табл. 1). Однако, электрическая активность головного мозга характеризуется меньшей представленностью (низкими индексами) бета-1 и тета - частот ($U \beta 1 = 82,5$, $p = 0,016$; $U \theta = 94,0$, $p = 0,042$) (табл. 2).

У испытуемых с аллоstaticеской перегрузкой свойства внимания и параметры регуляции восприятия и воспроизведения информации в условиях обратной связи и без нее сопоставимы с лицами, испытывающими выраженную аллоstaticескую нагрузку (табл. 1, табл. 2). Однако появление когнитивного диссонанса в условиях использования ложной обратной связи харак-

теризуется возрастанием вариативности (К2) и неупорядоченности (К10) оценок, а также повышением ригидности перепрограммирования действий (К13) (табл. 1). Активация ЦНС у них снижается на фоне уменьшения представленности (индекс) бета-2 ритмов, что говорит об ослаблении процессов обработки информации и механизма автоотождествления (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с концепцией аллостаза, независимо от степени испытываемой аллоstaticеской нагрузки все испытуемые демонстрировали схожую успешность деятельности – академической успеваемости, результативности восприятия и воспроизведения пространственно-временных параметров объекта. Следовательно, различия между группами по взаимосвязям психофизиологической регуляции деятельности и активации ЦНС отражает «цену» адаптации. На основании полученных данных и теоретических предпосылок, можно выделить следующие закономерности.

Выделение испытуемых с умеренной аллоstaticеской нагрузкой, т.е. высокими функциональными резервами и степенью напряжения выше ноля, но меньше единицы является закономерным. Несмотря на то, что они не отличаются от нормативной группы по особенностям психофизиологической регуляции деятельности, у них меняется активация ЦНС. Происходит снижение тонических влияний на кору таламо-кортикаль-

ной системы и межполушарной синхронизации процессов сенсомоторного повторения, снижается скорость и способность формирования нейронных ансамблей, ослабевает произвольное управление информацией, возможности краткосрочной памяти, ослабляется контроль возбудительных и тормозных корковых процессов, обработка информации и распознавание образов, а также работа механизма автоотождествления, что осложняет процессы интеграции опыта. При этом усиливаются стволовые влияния, обеспечивающие внутрислошарные процессы координационного торможения, задействованные в концентрации внимания. Следовательно, уже на этом этапе кора головного мозга, особенно префронтальная и ассоциативные области, работает менее эффективно и начинают страдать сложные когнитивные функции [9]. Компенсаторное усиление активности ствола и подкорковых структур демонстрируют включение «аварийного» режима концентрации, но за счёт ослабления сложной обработки информации ради поддержания базовой внимательности и реактивности [10; 11].

При максимальной степени напряжения, но достаточности функциональных резервов, т.е. при ВАН психофизиологическая регуляция деятельности во время достижения той же результативности претерпевает существенные изменения. Повышается контроль исполнительного блока функциональной системы, что улучшает стилевые характеристики работы, обеспечивающиеся гибкостью перепрограммирования действий и повышением чувствительности к обратной связи в процессах принятия решения и эфферентного синтеза. Такой механизм регуляции позволяет успешнее справляться с когнитивным конфликтом, вызванным ложной обратной связью. С одной стороны, внутренние противоречия стимулируют гормональный выброс, подавляющий активность префронтальной коры [11]. С другой стороны, именно диссонанс становится триггером для поддержания процессов обучения (отсроченный мотивационно-поведенческий ответ), мотивируя к уменьшению рассогласованности действий. Это обусловлено уменьшением организации нейронных ансамблей и снижением функциональности подкорковых структур и лимбической системы, приводящих к ухудшению корковых информационных процессов из-за нарушения таламической синхронизации, специфических форм активации и внимания [12]. Возникает регресс мотивационного блока психической деятельности вследствие дисфункции дофаминовой системы и изменение соотношения возбuditельно-тормозных импульсов. Такая картина согласуется с концепциями «принудительной концентрации» или «компенсаторного» когнитивного контроля, когда префронтальная

кора пытается компенсировать недостаток активации, но делает это неэффективно из-за нарастающего дефицита энергетических ресурсов [13]. Полученные данные свойственны для пограничных состояний истощения высших психических функций на фоне дисфункции подкорково-лимбических энергетических систем.

Появление перегрузки с истощением функциональных резервов сопряжено с повышенной чувствительностью к когнитивному диссонансу, когда психическая деятельность становится ригидной, а получение результата неустойчивым. Объяснение данной тенденции лежит в продолжающемся снижении активности фронтальных отделов головного мозга и усилении нейродинамического таламо-кортикального дисбаланса, приводящего к нестабильности когнитивных процессов [7]. Подобные изменения становятся нейрофизиологической основой для состояний психического истощения, когнитивного дефицита и дезадаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что длительный стресс системно изменяет физиологическое обеспечение регуляции психической деятельности через нарастание аллостатической нагрузки. Выявлена закономерность перехода от компенсаторных перестроек на ранних стадиях к истощению ресурсов и когнитивному дефициту на стадии перегрузки. Умеренная нагрузка сопровождается уменьшением меж- и внутрислошарной синхронизации мозговых процессов при активации подкорковых структур для поддержания базовой внимательности ценой снижения эффективности сложных когнитивных функций. При выраженной нагрузке происходит реорганизация нейронных ансамблей и дисфункция подкорково-лимбических систем, вызывающая опору регуляции психической деятельности на гибкость перепрограммирования действий и чувствительность к обратной связи. Аллостатическая перегрузка вызывает падение активации ЦНС, влекущее рост хаотичности оценок, ригидность когнитивных процессов, что сигнализирует о критическом истощении ресурсов и дезадаптации. Последовательность этих изменений отражает «цену» адаптации при возникновении аллостатических состояний. Выявленные изменения ЭЭГ коррелируют с данными о ВСР при стрессе, что указывает на системный характер аллостатической нагрузки [5]. Полученные данные могут позволить выявлять ранние маркеры психического истощения и разработать превентивные меры поддержки адаптации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pfaltz C. M., Schnyder U. Allostatic Load and Allostatic Overload: Preventive and Clinical Implications. *Journal «Psychother Psychosom»*. 2023; 92 (5): 279-282. doi:10.1159/000534340.
2. McEwen B. S., Karatsoreos I. N. What is stress? *Journal «Stress Challenges and Immunity in Space»*. 2020:19-42. doi:10.1007/978-3-030-16996-1_4.
3. Guidi J., Lucente M., Sonino N., Giovanni A Fava. Allostatic load and its impact on health: a systematic review. *Journal «Psychotherapy and Psychosomatics»*. 2021;90:11-27. doi: 10.1159/000510696.
4. Stacey N. D. Allostatic load: developmental and conceptual considerations in a multisystem physiological indicator of chronic stress exposure. *Journal «Development and physiopathology»*. 2021;63:825-836. doi:10.1002/dev.22107;
5. Патент РФ на изобретение № 2586041. Способ оценки адаптационного риска в донозологической диагностике. Баевский Р. М., Черникова А. П., Усс О. И. Оpub. 27.07.2015. Бюл. № 21.
6. McEwen B. S., Gianaros P. J. Stress- and Allostatics - Induced Brain Plasticity. *Journal «Annual Review of Medicine»*. 2011;62(1):431-445. doi:10.1146/annurev-med-052209-100430.
7. Бердников Д. В., Бобынцев И. И., Апчел В. Я. Психофизиологические механизмы регуляции деятельности по восприятию и воспроизведению информации. К.: КГМУ; 2020.
8. Разумникова О. М., Ларина Е. Н. Полушарные взаимодействия при поиске оригинальных вербальных ассоциаций: особенности когерентности биопотенциалов коры у креативных мужчин и женщин. *Журнал «Высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова»*. 2005;55(6):777-787.
9. Saalman Yu. B., Kastner S. Cognitive and perceptual functions of the visual thalamus. *Journal «Neuron»*. 2011;71(2):209-223. doi:10.1016/j.neuron.2011.06.027.
10. Arnsten Amy F. T., Shanafelt T. Physician Distress and Burnout: The Neurobiological Perspective/ *Journal «Mayo Clin Proc»*. 2021;96(3):763-769. doi:10.1016/j.mayocp.2020.12.027.
11. Sauseng P., Klimesch W. What does phase information of oscillatory brain activity tell us about cognitive processes? *Journal of Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2008;32:1001-1013. doi:10.1016/j.neubiorev.2008.03.014.
12. Stankova E. P., Shepvalnikova A. N. Functional Unification of Cortical Fields at Rest as a Mechanism of Brain Pretuning for

Purposeful Activity. *Journal of Human Physiology*. 2018;44(6):5-14. doi:10.1134/S0362119718060129.

13. Wolff M., Vann S. D. The Cognitive Thalamus as a Gateway to Mental Representations. *Journal «Neuroscience»*. 2019;39(1):3-14. doi:10.1523/JNEUROSCI.0479-18.201.

REFERENCE

1. Pfaltz C. M., Schnyder U. Allostatic Load and Allostatic Overload: Preventive and Clinical Implications. *Journal «Psychother Psychosom»*. 2023; 92 (5): 279-282. doi:10.1159/000534340.
2. McEwen B. S., Karatsoreos I. N. What is stress? *Journal «Stress Challenges and Immunity in Space»*. 2020:19-42. doi:10.1007/978-3-030-16996-1_4.
3. Guidi J., Lucente M., Sonino N., Giovanni A Fava. Allostatic load and its impact on health: a systematic review. *Journal «Psychotherapy and Psychosomatics»*. 2021;90:11-27. doi: 10.1159/000510696.
4. Stacey N. D. Allostatic load: developmental and conceptual considerations in a multisystem physiological indicator of chronic stress exposure. *Journal «Development and physiopathology»*. 2021;63:825-836. doi:10.1002/dev.22107.
5. Patent RU No. 2586041. Method for assessing adaptation risk in prenosological diagnostics. Baevsky R. M., Chernikova A. P., Uss O. I. Publ. 27.07.2015. Bul. No. 21. (In Russ.).
6. McEwen B. S., Gianaros P. J. Stress- and Allostatics - Induced Brain Plasticity. *Journal «Annual Review of Medicine»*. 2011;62(1):431-445. doi:10.1146/annurev-med-052209-100430.
7. Berdnikov D. V., Bobyntsev I. I., Apchel V. Ya. Psychophysiological Mechanisms of Regulation of Information Perception and Reproduction. *Kursk: KSMU*; 2020. (In Russ.).
8. Razumnikova O. M., Larina E. N. Hemispheric Interactions in the Search for Original Verbal Associations: Features of Coherence of Cortical Biopotentials in Creative Men and Women. *I. P. Pavlov Journal «Higher Nervous Activity»*. 2005;55(6):777-787. (In Russ.).
9. Saalman Yu. B., Kastner S. Cognitive and perceptual functions of the visual thalamus. *Journal «Neuron»*. 2011;71(2):209-223. doi:10.1016/j.neuron.2011.06.027.
10. Arnsten Amy F. T., Shanafelt T. Physician Distress and Burnout: The Neurobiological Perspective/ *Journal «Mayo Clin Proc»*. 2021;96(3):763-769. doi:10.1016/j.mayocp.2020.12.027.
11. Sauseng P., Klimesch W. What does phase information of oscillatory brain activity tell us about cognitive processes? *Journal of Neuroscience*

and Biobehavioral Reviews. 2008;32:1001-1013. doi:10.1016/j.neubiorev.2008.03.014.

12. Stankova E. P., Shepovalnikova A. N. Functional Unification of Cortical Fields at Rest as a Mechanism of Brain Pretuning for

Purposeful Activity. Journal of Human Physiology. 2018;44(6):5-14. doi:10.1134/S0362119718060129.

13. Wolff M., Vann S. D. The Cognitive Thalamus as a Gateway to Mental Representations. Journal «Neuroscience». 2019;39(1):3-14. doi:10.1523/JNEUROSCI.0479-18.201.